

PROMOCIÓN DEL AUTOCAUIDADO EN LAS MUJERES UNIVERSITARIAS DE LA FUP

Este boletín informativo se ha diseñado para las mujeres y adolescentes de las fundación Universitaria de Popayán , con la finalidad de conozcan información acerca del autocuidado , por eso se hace importante sensibilizar a la población femenina sobre cómo se puede prevenir enfermedades a través del cuidado de si misma. El autocuidado hace referencia a las actividades que realiza una persona, una familia o un conjunto de amigos dentro de la vida cotidiana en beneficio de la salud física, mental, emocional y espiritual, así mismo se relaciona con las actividades que contribuyen a una mejor calidad de vida (Tobón, 2003).

El autocuidado sigue siendo el pilar de la atención primaria y es el aliado de los sistemas de salud

Todos los seres humanos estamos en constantes cambios y continuos aprendizajes que directa o indirectamente nos conducen a un cambio dentro en nuestra vida cotidiana, así mismo en nuestra área cognitiva, afectiva y psicomotora; ocurre que terminan evidenciándose en el comportamiento que se tiene dentro de la sociedad en la cual se encontró inmersa una persona.

Dentro de las habilidades de auto cuidado las cuales indispensables para el rol dentro, de una sociedad tenemos: las habilidades para establecer relaciones interpersonales sanas, la resolución de conflictos con las demás personas o con si mismo, el manejo del estrés dentro de nuestro hogar, el trabajo o con las personas que a diario se interactúan. Por lo anterior es necesario precisar que estas dinámicas pueden llegar a influir de manera positiva o negativa sobre la forma de vivir de las personas (Tobón, 2003).

TIPOS DE AUTOCAUIDADO

(Fernández 2021)

FÍSICO

- Dormir
- Descansar
- Comer sano
- Actividad física

EMOCIONAL

- Positividad
- Autocontrol
- Resiliencia
- Manejo del estrés

SOCIAL

- Saber pedir ayuda
- Ser escuchado
- Dar afecto
- Construir relaciones sanas

COGNITIVO

- Meditación
- Leer
- Estudiar
- Disfrutar el silencio

¿Sabes por qué es importante el autocuidado como mujer ?

La importancia del autocuidado parte de mostrarnos a nosotras mismas lo que somos y lo que valemos, y entender cómo cuidarnos. Empezar a hacerlo pensando en nosotras y no esperar que lo hagan por nosotras, esto no quiere decir que nos desliguemos de los demás porque en algún momento vamos a necesitar la ayuda de estos y entender que eso no está mal, para poder informarnos, asesorarnos de otras personas o incluso que nos escuchen (Andrea, 2018, Ándale mujer)

Empoderate con el autocuidado

A lo largo del tiempo las mujeres han ganado opciones y autonomía. Por ello se recalca el autocuidado asociado a cuidar la salud mental, física, y espiritual, aunque a veces descuidemos este tipo de aportes a nosotras mismas por la razón que sea, debido a lo anterior nos parece importante recordarles el compromiso que debemos tener en pro de nuestra salud y bienestar, ya que el cuidarnos a nosotras mismas es incluso un acto de amor propio y autoestima, y no para alguien más si no para nosotras mismas. (Andrea, 2018, Ándale mujer)

selfcare

Referencias bibliográficas

Herramientas para florecer la vida. (2018) El arte del autocuidado para mujeres. Recuperado de <https://andalemujer.com/el-arte-del-autocuidado-para-mujeres/>

Tobón. O (2017). El autocuidado una habilidad para vivir. Revista uni caldas Salud 1-12. Recuperado de <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/hacialpromociondelasalud/article/view/1870#:~:text=El%20autocuidado%20tiene%20que%20ver,y%20aspectos%20externos%20que%20no>